

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ
АСПЕКТЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ
И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

Олеся ДРЕГЛЯ, докторантка,
Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо
olesiadreglea@gmail.com

Abstract: *Phraseological expressions in Russian and French reflect the cultural values, history, religion, and national characteristics of their respective ethnic groups. Russian phraseology is rich in lacunar components related to folklore, agriculture, and nature. It frequently includes names of folkloric, Biblical, and historical figures, as well as references to animals, plants, and household items. This highlights the importance of traditions and the agrarian lifestyle in Russian cultural society.*

French phraseology, on the other hand, often incorporates components linked to the financial and economic sphere, gastronomy, human physiology, and entertainment. It employs terms from everyday life that reflect the developed culture of a secular society. Commonly used imagery includes references to Catholic saints, historical figures, and place names. Toponyms in both languages express patriotism and attachment to one's homeland. However, the differences in the types of lacunae presented emphasize the uniqueness of national values. For example, French phraseology more prominently features urban life themes, whereas Russian phraseology focuses on rural life and superstitions. Thus, the phraseology of both languages serves as a valuable source for studying the cultural and historical characteristics of their respective peoples.

Keywords: *Phraseological expressions, cultural values, lacunar components, traditions, folklore, toponyms, national characteristics.*

Наличие в фразеологии значительного числа уникальных для другого языка компонентов, отражающих определённую область действительности, свидетельствует о ценностном отношении этноса к данной сфере жизни. Также следует учесть, что отсутствие в фразеологии лексических компонентов из конкретной идеографической области указывает на то, что носители этого языка не придают ей особого значения, и она не является первостепенно важной для этого этноса.

Фразеологические единицы с недостающими звеньями, в которых присутствует антропонимическая лексика, составляют первую группу таких фразеологизмов.

В русской фразеологии антропонимы (имена собственные) представлены следующими подгруппами:

1. *Персонажи фольклорных произведений*: Баба-Яга - используется для описания злой, сварливой и безобразной старухи. Кощей Бессмертный - олицетворяет злого, жадного и крайне худого человека. Лиса Патрикеевна - символизирует хитрость, двуличие и обман. Иванушка-дурачок - характеризует глупость, несообразительность, доверчивость и покорность. Василиса Премудрая - воплощает мудрость, рассудительность и доброту у женщин. Эллочка-людоедка - указывает на примитивность и бедность речи, избыточную вульгаризмами и жаргонизмами. Работать как папа Карло - описывает напряженный и усердный труд, который не приносит материального благополучия.

2. *Библейские персонажи*: "Трястись как Каин" - описывает сильный страх, дрожь от ужаса. "Счастлив как Енох" - отражает глубокое, неопишное счастье и блаженство.

"Фома неверующий" - характеризует человека, которому сложно поверить, скептика.

3. *Исторические личности*: "Пропасть как Бекович" - означает исчезнуть без следа, бесследно пропасть. "Как Мамай прошел" - отражает полный хаос, разруху, полное уничтожение. "Мамаево нашествие" - описывает внезапное и неприятное появление большого количества людей или чего-либо. "Железный Феликс" - характеризует человека с негибкой волей и строгими принципами.

4. *Личные имена*: "Валять Ваньку" - означает делать глупости, шутить или обманывать. "Минькой звали" - описывает исчезновение человека без следа. "Мирошка схватил" - отражает внезапную смерть человека. "Алеша бесконвойный" - характеризует невежественного, неразумного человека, дурака.

В русском и французском языках фразеологические единицы (ФЕ) часто содержат имена собственные, которые отражают культурные ценности соответствующих народов.

В русском языке ФЕ основаны на фольклоре, Библии, традиционных именах и историческом прошлом.

Во французском языке:

1. *Исторические личности*: В ФЕ используются имена исторических деятелей, например, "chariot de Thespis" ("повозка Феспида") означает "актерская жизнь". "un beau Brummel" (досл. "красивый Брюммель") в значении "очень красивый и элегантный мужчина".

2. *Католические святые*: В ФЕ используются имена католических святых, например, "par saint Alexandre" ("святым Александром") означает "клянусь богом", а "coiffer sainte Catherine" ("причесывать святую Катрин") означает "остаться старой девой".

3. *Личные имена*: В ФЕ используются обычные имена, например, "se faire appeler Arthur" ("заставить себя позвать Артура") означает "получить нагоняй", "le bonjour d'Alfred" (досл. "добрый день Альфреда") в значении "не получить чаевых, на которые рассчитываешь".

Важно отметить, что лакунарные компоненты французских ФЕ, как и русских, связаны с универсальными ценностями, такими как история, Библия и традиционные имена.

Вторая группа фразеологизмов (ФЕ) использует слова или словосочетания, которые свойственны определенным областям знаний или деятельности. Проще говоря, они включают в себя термины, характерные для специальных областей. [ЛЭС, 508].

В русском языке фразеологизмы, содержащие названия животных, растений и предметов быта, отражают жизнь и традиции русского народа.

1. *Скотоводство*: "До зарезу нужен" - обозначает крайнюю необходимость, настоятельную потребность. "Ботало коровье" - используется для описания болтуна, человека, который много говорит. "Бред сивой кобылы" - описывает глупые и бессмысленные мысли или слова.

2. *Сельский быт и ремесла*: "Дым коромыслом" - отражает сильный шум, беспорядок или ссору. "Бить баклуши" - означает бездельничать, тратить время впустую. "Бесструнная балалайка" - характеризует болтливую, пустого человека. "Перековать лемех на свайку" - описывает человека, который меняет трудовую жизнь на безделье. "Кисейная барышня" - отражает изнеженность, неприспособленность к жизни. "Лаптем щи хлебать" - характеризует отсталого, невоспитанного человека. "Откинуть лапти" - означает умереть. "Андроны едут" - описывает абсолютную чепуху, бессмысленный бред.

3. *Флора*: "Белены объелся" - описывает человека, который ведет себя ненормально, потерял рассудок. "Сказать на вербе грушу" - означает рассказать неправду, пообещать невозможное. "Любить до самой березки" - отражает любовь до самой смерти. "Разводить бодягу" - означает заниматься пустяками, тянуть время. "Обдирать как липку" - описывает процесс полного обмана, ограбления. "Без черемухи" - отражает любовь без романтики, бесцеремонные отношения.

4. *Фауна*: "Вяленая вобла" - характеризует апатичного, бездеятельного человека, у которого нет собственного мнения. "Глухая тетеря" - описывает глухого человека, который ничего не слышит.

5. В русском языке есть фразеологизмы, которые отражают *старые поверья и суеверия*. Вот некоторые примеры: "Бабушка ворожит" - означает, что кому-то очень везет, все у него получается легко. "Как бабушка отшептала" - означает, что проблема исчезла без следа, как будто ее и не было. "Смотреть букой" - описывает человека с угрюмым, недобрим выражением лица. "Дать карачуна" - означает неожиданно умереть. "Метать перуны" - означает сильно ругаться, сердиться. "И в помине нет" - означает, что о ком-то или о чем-то совсем забыли, нет никаких признаков существования. "Легок на помине" - означает, что человек неожиданно появляется в тот момент, когда о нем говорят.

6. *Исторические*: "всю подноготную" означает "абсолютно все, без утаивания", связано с древними методами пыток, где под ногти вбивали иглы или гвозди для получения признания. [РФИЭС, 546]. "Ставить на правож" означает "допрашивать с применением силы" и происходит от древнерусского обычая взыскивания долгов, при котором дебитора ежедневно били по голым ногам до погашения долга. [РФИЭС, 569].

7. *Фольклор*: Фразы "богатырь на распутье", "богатырский сон" и "конек-горбунок" в фольклоре отражают выбор, сон и сельскую жизнь в русской культуре. Эти фразы указывают на важные аспекты ценностей и традиций русского общества, включая сельское хозяйство, природу, животный мир, а также культурное наследие и народное творчество.

Проблемы в терминологии и во фразеологизмах отражают ценности русского языка и культурного сообщества, включая сельское хозяйство, природу, историю, суеверия и народное творчество.

Фразеологические выражения на французском языке с неполными терминологическими компонентами охватывают различные концептуальные области, включая:

1. Фразеологизмы во французском языке, связанные с экономикой и финансами, имеют необычные значения, отличные от прямого перевода. Например, "prendre un acompte" ("взять задаток") может означать "перекусить, заморить червячка", а "marquer à l'actif" ("отмечать в актив") - "считать преимуществом, признавать достоинством, заслугой". Такие фразы могут быть непосредственно связаны с финансовыми терминами, но иметь совершенно другой смысл в разговорном языке.

2. Фразеологические выражения во французском языке, связанные с продуктами питания, включают нестандартные значения, отличные от прямого перевода. Например, "faire du boudin" (буквально "сделать кровяную колбасу") означает "дуться, надуть губы", а "brouet d'andouille" (буквально "похлебка из субпродуктовой колбасы") переносится как "пустяк, ничего не стоящая вещь". Эти выражения иллюстрируют многогранность и креативность французского языка в использовании метафор и образных сравнений.

3. Фразы на французском языке, связанные с напитками, представляют нестандартные значения, которые не всегда прямо соответствуют буквальному переводу. Например, "café colonial" (буквально "колонияльный кофе") указывает на "стакан вина натошак", а "abdominaux Kronenbourg" (буквально "брюшной пресс Кроненбург") используется для описания "пивного живота (мягкого, толстого живота)". Эти выражения демонстрируют креативное использование языка и его способность создавать образные ассоциации и метафоры.

4. Фразы на французском языке, связанные с растениями, представляют необычные значения, которые отличаются от прямого перевода. Например, "être aimable comme un chardon" (буквально "быть любезным как чертополох") используется для описания человека, который является ворчуном или нелюбезным. В то время как "avoir un bel acajou" (буквально "иметь красивое красное дерево") означает быть лысым. Эти выражения показывают креативное использование языка и его способность создавать образные ассоциации и метафоры, связанные с растениями.

5. Фразы на французском языке, связанные с животным миром, представляют нестандартные значения, которые отличаются от прямого перевода. Например, "rire comme une baleine" (буквально "смеяться как кит") означает смеяться широко, с разинутым ртом, или хохотать во всё горло. В то время как "abattre comme les carucins de cartes" (буквально "повалить как капуцинов из карт") переносится как "разрушить, опрокинуть как картонный домик". Эти выражения демонстрируют креативное использование языка и его способность создавать образные ассоциации и метафоры, связанные с миром животных.

6. Фразы на французском языке, связанные с медициной и физиологией человека, представляют необычные значения, которые отличаются от прямого перевода. Например, "se caler les amygdales" (буквально "подпереть себе миндалины") переносится как "плотно поесть. Также, "crever l'abcès" (буквально "вскрыть абсцесс") переводится как "искоренить зло" или "оздоровить обстановку". Эти выражения показывают креативное использование языка и его способность создавать образные ассоциации и метафоры в области медицины и физиологии человека.

7. Фразы на французском языке, связанные с развлечениями, включают необычные значения, которые отличаются от прямого перевода. Например, "bille de billard" (буквально "бильярдный шар") используется для описания "лысой головы", а "dévisser son billard" (буквально "отвинтить свой бильярд") означает "умереть" или "дать дуба". Также, "comme l'as de pique" (буквально "как пиковый туз") переносится как "плохо" или "дурак дураком". Эти выражения иллюстрируют креативное использование языка для создания образных ассоциаций и метафор, связанных с миром развлечений.

Анализ французских фразеологических выражений указывает на то, что некоторые из них, подобно русским лакунарным компонентам, связываются с ценностями, такими как растительный и животный мир. Однако, во французской фразеологии меньше присутствуют лакунарные термины, относящиеся к сельскому хозяйству и устному народному творчеству, чем в русской. Этот факт может свидетельствовать о более глубоком ценностном отношении к данным областям в русском лингвокультурном сообществе.

Во французской фразеологии множество лакунарных терминов отражает ценности, которые не так широко представлены в русской фразеологии. Эти ценности включают финансово-экономическую сферу, гастрономию, развлечения, медицину и физиологию человека. Важно отметить, что эти понятийные сферы более полно представлены во французской фразеологии и проявляются через семантический анализ единиц. Вероятно, это связано с тем, что во французском лингвокультурном сообществе финансово-экономические, гастрономические и развлекательные аспекты, а также медицинская тематика, занимают более устойчивое место в системе его ценностей по сравнению с русским. В то же время, ограниченное упоминание физиологии человека в русской фразеологии, по сравнению с французской, может быть связано с укоренившимися нравственными ценностями в русском лингвокультурном сообществе.

Третья группа, включающая в себя фразеологизмы с топонимическими компонентами как в русском, так и во французском языках, широко представлена и в том, и в другом языке. В русском языке примеры фразеологизмов с уникальными топонимами включают: «во всю Ивановскую» (быстро, сильно; громко, оглушительно), «Белгородский кисель» (о ловких и хитрых обманах), «загнать за Можай» (очень далеко), «вдоль по Питерской» (на виду у всех), «в Ригу хочется» (чувство тошноты, желание рвоты), «сирота казанская» (притворство несчастья для вызова сочувствия).

Французская фразеология включает уникальные топонимы в таких выражениях, как "adroit comme un prêtre normand" (громоздкий, неуклюжий), "crétin des Alpes" (абсолютный идиот), "c'est un amiral suisse" (человек, никогда не имевший дела с морем), "aller à Angoulême" (объедаться), "être avare comme un Auvergnat" (очень скупой), "être de la Champagne pouilleuse" (человек, испытывающий финансовые трудности).

Включение топонимов в состав фразеологических единиц обоих языков вполне естественно, так как оно отражает привязанность к своей стране и чувство патриотизма, которые являются важными ценностями как для русского, так и для французского лингвокультурного сообщества.

Анализ фразеологии по критериям, предложенным В.Г. Гаком, включает оценку функционально-стилевых особенностей фразеологических единиц, в том числе выделение и анализ единиц с низкой культурной коннотацией, таких как обцензизмы и бранные компоненты. Этот аспект рассматривается в контексте анализа лексико-компонентного состава русской и французской фразеологии с целью выявления лакун в лексическом составе. Обнаруженные примеры обцензизмов во фразеологии французского языка являются уникальными и составляют значительную часть исследования, в то время как в русской фразеологии подобные примеры не были обнаружены в общедоступных словарях.

Исследование фразеологических единиц показывает, что в их составе присутствуют разнообразные компоненты, такие как имена людей, места, термины и даже обцензизмы, которые отражают ценности и особенности культурного сообщества. Результаты исследования указывают на то, что в фразеологии обоих языков отражаются универсальные ценности, такие как история, религия, национальная идентичность и природные явления, а также чувство привязанности к родной земле.

В русской фразеологии обнаруживается более широкое представление лакунарных компонентов, связанных с фольклором и сельским хозяйством, что свидетельствует о глубоком уважении к этим аспектам в русском культурном сообществе. В то время как во французской фразеологии чаще встречаются компоненты, связанные с финансовыми, гастрономическими, развлекательными и физиологическими аспекта-

ми, что может быть обусловлено различиями в развитии этих сфер деятельности и национальными нормами поведения.

Библиография:

1. Бирих, А.К., Мокиенко, В.М., Степанова, Л.И. (2005) Русская фразеология: историко-этимологический словарь, АСТ: Люкс.
 2. Гак, В.Г. (1966). *Беседы о французском слове (из сравнительной лексикологии французского и русского языков)*, Международные отношения.
 3. Назарян, А.Г. (1968), Почему так говорят по-французски (происхождение и толкование идиоматических выражений), Наука.
 4. Ярцева В.Н. (1990), Лингвистический энциклопедический словарь, Большая советская энциклопедия.
 5. Dictionnaire des locutions françaises (1981), Librairie Larousse.
 6. Petit R. Le Nouveau (1994) Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue, Dictionnaires Le Robert.
 7. Sommant, M. (2003), Dictionnaire des locutions et des expressions, POCKET.
-